

Quelles sont les valeurs offertes aux maçons ? Que nous apprend le rituel du rite écossais ancien et accepté ?

Ferenc Sebök, PhD in anthropology & educational psychology, 2017.

Extract

Les valeurs véhiculées en maçonnerie : quelles sont-elles ? Que dit le rituel ? Le rituel du REAA (rite écossais ancien et accepté) a été étudié pour tenter d'en ressortir l'essentiel des valeurs offertes durant leur cheminement maçonnique.

Ce travail de recherche a pour objectif de comprendre quelles sont les valeurs proposées par le rituel maçonnique. Pour répondre aux deux questions posées, j'ai examiné le contenu de plusieurs rituels du même rite, ainsi que d'autres rites et mon choix s'est posé sur le rituel du rite écossais ancien et accepté. Ce travail parle aussi des similitudes, nuances et différences existantes entre les Loges, au niveau d'un même rituel pratiqué.

Table des matières

1. Choix du rituel
2. Similitudes, nuances et différences au niveau des rituels
3. Douze extraits du rituel du rite écossais ancien et accepté - Commentaires
 - 3.1. Le symbolisme du soleil et le Vénérable Maître
 - 3.2. L'âge maçonnique et l'humilité
 - 3.3. La sagesse qui préside à la construction
 - 3.4. La déclaration de travailler « A la gloire du Grand Architecte »
 - 3.5. Laisser les métaux à la porte de la loge
 - 3.6. La nécessité pour l'esprit de se débarrasser des préjugés
 - 3.7. Liberté, probité et bonnes mœurs
 - 3.8. Le symbolisme du bandeau
 - 3.9. Les devoirs du Franc-maçon
 - 3.10. L'amour fraternel et ses limites
 - 3.11. La confiance et ses limites
 - 3.12. Les serments prêtés
4. Conclusion

1. Choix du rituel

Pour ce travail de recherche, j'ai choisi le rituel du rite écossais ancien et accepté (REAA) pour deux raisons :

- Le REAA est le rite le plus répandu
- J'ai pratiqué ce rite durant de nombreuses années.

Pour mettre en évidence les valeurs proposées, au travers du rituel s'adressant aux maçons, j'ai épinglé douze extraits du rituel du rite écossais ancien et accepté. J'ai comparé les rituels et j'ai pu mettre en évidence des nuances et certaines différences en ce qui concerne les rituels du REAA pratiqués dans différentes loges, ainsi que des différences ou nuances d'une Obédience à l'autre. Les similitudes existent aussi avec des rituels de rites différents.

Les rituels qui sont pratiqués à la Respectable loge « François-Charles de Velbrück » ainsi qu'à la Respectable loge « Les Vrais Amis » et la Respectable Loge « Iris » ont été utilisés (Grande loge régulière de Belgique - GLRB) pour mettre en évidence ce que les rituels enseignent aux maçons. Ces enseignements sont finalement des valeurs humaines que tout maçon doit observer s'il veut être digne d'être un maçon.

Le rituel de la Respectable loge « Quadrum Leonardi » a également été consulté (Grande loge symbolique de Hongrie - GLSH), ainsi que le rituel du rite français de la « Respectable loge France » (GLSH) et le rituel du rite moderne belge de la Respectable loge « Les Sept Piliers » (GLRB).

2.Similitudes, nuances et différences au niveau des rituels

Lorsque nous lisons les rituels de divers rites, nous pouvons aisément remarquer nombre de similitudes et de différences dans les textes, dans la scénique jouée par les maçons. Il existe bien sûr des « standards symboliques » qui se retrouvent dans les différents rituels de rites différents.

Les standards les plus évidents sont bien sûr l'existence des trois degrés présents dans les loges bleues (Apprentis – Compagnons – Maîtres), la présence du Volume de la Loi sacrée, l'équerre et le Compas sur l'autel. Les chiffres fétiches des francs-maçons (3 – 5 – 7), les étapes d'une tenue de loge (Ouverture – Fermeture), l'Initiation et les passages, les Agapes, l'existence d'un tableau de loge, les 3 colonnettes, etc.

Au-delà de ces standards, il existe des similitudes, des nuances et des différences également. Ils se remarquent dans la scénique, dans les textes interprétés, mais aussi avec la présence d'ajouts dans l'écrit ou des retraites. Si les rituels sont en général standardisés par l'Obédience, il existe souvent de petites nuances ou carrément des différences dans les écrits, des ajouts, particularisant les Loges d'une même Obédience, travaillant au même rite.

Les nuances sont le fait de petits ajouts aux rituels ou simplement des nuances dans l'interprétation, la scénique étant vécue par les maçons et reposant sur un même rituel. Les différences elles sont plus profondes, comme la notion du divin par exemple. Plus il y a de différences, moins il y aura forcément de similitudes.

Les différences sont des mots et des phrases du rituel qui pouvant être observées dans les rituels. On peut aussi parler de similitudes entre deux rites, dont les rituels seront proches. Des différences peuvent être perçues dans des loges travaillant au même rite, mais aussi travaillant sous les auspices d'Obédiences différentes. Par exemple, le rituel du REAA présentera des différences dans les loges travaillant sous les auspices de la Grande loge de France ou au Grand Orient ou encore par rapport à la Grande loge nationale française. Ainsi, la notion du divin sera nettement affirmée à la Grande loge nationale française (GLNF)

par rapport à la Grande Loge de France (GLF).

Au Grand Orient (GOF), la notion du divin sera soit écartée, soit elle aura, en général, une valeur très réduite, quoi qu'il puisse exister des loges déistes au GOF ou au GOB. Même entre deux loges « d'Obédience régulière », il y aura des différences ou des nuances. Par exemple, le rituel REAA pratiqué à la GLNF et la GLRB.

Lorsque des Frères visiteurs vont dans une loge pratiquant le même rite, ils remarquent de suite ces nuances, mais parfois des différences aussi. Mais les Frères mettent souvent cela sur le compte de la particularité d'une loge. Par exemple, je me souviens d'une loge pratiquant le REAA où le Frère Secrétaire était à la droite du Vénérable Maître et le Frère Orateur étant à sa gauche. Dans une autre loge pratiquant le REAA, la disposition était inversée.

Un autre exemple au REAA, me rendant en visite, je fus surpris de voir que sur la Stalle du Vénérable Maître, une bougie de couleur était allumée à l'intention des Frères passés à l'Orient éternel. À l'Ouverture des travaux, le Vénérable Maître donnait l'ordre de se lever pour marquer une minute de silence.

Les différences peuvent aussi exister dans le rituel même : des mots et phrases du rituel du même rite qui peuvent présenter des différences dans les loges de la même Obédience ou dans les loges d'Obédiences différentes, qu'elles soient régulières ou irrégulières. Toutefois, malgré les nuances et les différences existantes dans les loges utilisant le même rite, la trame reste identique et le Frère visiteur n'est pas « désorienté ».

Rappelons que la patente ou reconnaissance de la « régularité » dépend de l'octroi ou non de la Grande Loge unie d'Angleterre (Loge mère de toutes les loges). La franc-maçonnerie opérative (des maçons de métier) a vu progressivement l'apparition de la franc-maçonnerie spéculative, avec une date déterminée : 1717.

La franc-maçonnerie spéculative, ouverte de plus en plus à des candidats qui n'étaient pas nécessairement des gens de métiers, des bourgeois et des nobles ou politiciens protecteurs de l'Ordre, s'est développée, et a rapidement été introduite en France et outre-mer.

Rappelons l'importance de deux personnages importants qui ont participé à la naissance de la Franc-maçonnerie moderne : Le Pasteur James Anderson, père des Constitutions d'Anderson (1684-1739) et Théophile Desaguliers. Ce dernier, fils de pasteur en France, développa le sens fraternel et l'esprit de l'Ordre. Il a beaucoup œuvré pour constituer les documents de l'Ordre depuis 1723.

Actuellement, de par le monde, les loges d'Obédiences régulières représentent environ 95% de la Franc-maçonnerie. Cependant, la franc-maçonnerie appelée « irrégulière » représente la majorité dans certains pays comme la France ou la Belgique. Au départ les Obédiences comme la Grande loge de Belgique ou la Grande loge de France étaient « régulières », mais lors de la révolution industrielle de la fin du 19e S. la notion de Dieu fut remise en question et bientôt une rupture maçonnique française donna une autre direction par rapport aux Anglais (Grande loge unie d'Angleterre).

Nous pouvons aisément comprendre que les rituels français furent réécrits, mais en gardant les standards dont nous avons parlé et en gardant la trame essentielle. Ainsi, les différences peuvent aussi s'expliquer par la rupture entre franc-maçonnerie française et Franc-maçonnerie anglaise.

Il existe aussi des « rites proches » présentant des différences dans le déroulement, le vocabulaire utilisé, etc.

Par exemple, le rite français pratiqué en langue française à la Respectable loge « France 9 », travaillant sous les auspices de la Grande Loge Symbolique de Hongrie et le rite moderne belge pratiqué à la Respectable loge « Les Sept Piliers 38 », travaillant sous les auspices de la Grande Loge Régulière de Belgique.

Par exemple, s'il existe un « Frère Terrible » dans le rite français, il n'en existe pas dans le rite moderne belge, où c'est le Frère expert qui fera le travail. On peut épinglez des différences dans les trois degrés de la Loge bleue, base de la Franc-maçonnerie (Apprenti – Compagnon – Maître).

Dans le rite français, le nom de Dieu est beaucoup plus exalté qu'au rite moderne belge. Quant au rite français, le « Très Vénérable Maître » demande aux Frères de se tourner vers l'Orient pour réciter la prière, c'est une exaltation du divin. Au rite moderne belge qui est proche du rite français, il n'y a pas cette exaltation induite par le « Vénérable Maître ».

Cette différence est sans doute due au fait qu'à la différence du rite français où la Constitution contient la notion inébranlable de la croyance en Dieu, au rite moderne belge, le premier article de la Constitution prévoit bien la croyance en un être suprême, appelé Dieu, mais un article premier bis stipule que les membres sont en droit de donner leur interprétation personnelle en ce qui concerne la notion de Dieu, Grand Architecte de l'Univers. Les Agapes et les santés présentent aussi des différences et des nuances, selon les loges, les rites, les loges travaillant sous les auspices d'Obédiences régulières ou irrégulières.

Cependant, la trame est semblable.

Mais l'objet de ce travail n'étant pas l'analyse des différences, nuances et similitudes entre les rites et les rituels, je m'arrêterai ici, pour proposer une réflexion sur douze séquences extraites du rituel du Rite écossais ancien et accepté.

3. Douze extraits du rituel du rite écossais ancien et accepté – Commentaires

Ce travail ne prétend pas être exhaustif et ne propose que douze séquences majeures à comprendre au premier degré d'Apprenti :

- Le symbolisme du soleil et le Vénérable
- L'âge maçonnique et l'humilité
- La Sagesse qui préside à la construction
- La déclaration de travailler « A la gloire du Grand Architecte », séquence essentielle dans le processus d'ouverture de la loge
- Laisser les métaux à la porte de la loge
- La nécessité pour l'esprit de se débarrasser des préjugés
- La Liberté, la probité, les bonnes mœurs
- La symbolique du bandeau lors de l'initiation
- Les devoirs du Franc-maçon
- L'amour fraternel, ses limites
- La confiance et ses limites
- Les Serments prêté

Entre bon et sors meilleur, 30x40 Acylique, 2011, Ferenc Sebök

3.1. Le symbolisme du soleil et le Vénérable

Extraits du rituel REAA (Ouverture de la loge)

« Comme le soleil se lève à l'Orient pour ouvrir le jour, de même, le Vénérable Maître (VM°) s'y tient pour ouvrir la loge, la diriger dans ses travaux et l'éclairer de ses lumières ».

Commentaire :

Le VM° est assis, symboliquement, à l'orient, dans la Chaire de Salomon. À ses côtés, à droite, se trouve le Frère Secrétaire, et à gauche, le Frère Orateur. Il est le chef de la loge, présidant les travaux. En même temps, dans la symbolique, le soleil est apparenté au VM° (l'éclairer de ses lumières).

Le soleil se lève à l'Est, au plus tôt de la journée ; cela symbolise le travail important à réaliser, car le VM° est présent « comme le soleil se lève à l'orient pour ouvrir le jour. L'extrait souligne que le VM°, et personne d'autre, dirige les travaux de la loge.

Le fait que le VM° dirige la loge, cela veut dire que personne d'autre ne peut le faire, sauf événement exceptionnel, comme une maladie, par exemple ; dans ce cas, c'est l'ancien VM°, appelé « Passé Maître immédiat » qui peut présider les travaux. De toute manière, il n'y a qu'un « Maître installé » (donc qui a été élu et installé dans la Chaire de Salomon en ayant vécu un rituel ésotérique d'installation) qui peut présider les travaux d'une loge.

Lorsque l'extrait du rituel insiste sur le fait que le VM° « s'y tient pour ouvrir la loge », cela affermit sa position dans la loge. La prérogative de diriger les travaux est telle que lorsqu'un Grand maître vient rendre visite à la loge, qu'il soit seul ou accompagné de ses Grands officiers, le VM° lui présentera le maillet pour lui permettre de diriger les travaux, mais après l'échange de quelques mots de courtoisie, le Grand maître refusera le maillet et demandera au VM° de poursuivre la direction de la loge.

En effet, cet échange est symbolique également. La loge, travaillant sous les auspices d'une Grande loge, il est prévu dans le rituel que le Vénérable Maître présente le maillet et que le Grand maître le refuse. Cela montre le respect de part et d'autre, mais aussi une forme d'allégeance de la loge vis-à-vis de la Grande loge.

Cette scénique est d'autant plus importante sur le plan symbolique, si la loge fait partie d'un Ordre maçonnique et non d'une Fédération de loges, par exemple.

3.2. L'âge maçonnique et l'humilité

Voici l'extrait du rituel :

« **Vénérable Maître (VM°) Frère Premier Surveillant, quel âge avez-vous ?**
Premier Surveillant Trois ans, VM° »

L'objet de ce travail n'étant pas d'analyser en détail la symbolique du chiffre trois, je me limiterai à préciser que le chiffre trois représente l'âge de l'Apprenti.

Cela indique aussi une forme d'humilité maçonnique nécessaire, mais aussi qu'il reste aussi un ouvrier fidèle participant à la construction de l'édifice.

Le Premier Surveillant fait pourtant partie des trois francs-maçons qui dirigent la loge.

Trois ans, cela signifie aussi que le Premier Surveillant, qui a certainement le degré de Maître maçon reçoit comme tous les autres le rayonnement de la lumière, transmis au VM° qui « éclaire la loge ».

Dans le cheminement maçonnique, le franc-maçon, du grade d'Apprenti au grade de Maître, passera de 3 ans d'âge à 5 ans, puis, et à 7 ans et plus. Si le Franc-maçon poursuit sa route dans les Hauts Grades de l'écosmisme, il découvrira bien d'autres rituels dans la Loge de Perfection présidée par le Trois fois puissant maître, ou au Chapitre, présidé par le Très Sage, et enfin à l'Aréopage. Le trentième degré, Chevalier Kadosh sera présidé par un Grand Maître, sachant toutefois qu'au sommet du Suprême Conseil régnera le Très Puissant Souverain Grand Commandeur.

Les Hauts Grades se terminent par trois grades dits « administratifs ». La fin du cheminement initiatique proprement dit se termine donc symboliquement au 30° de Chevalier Kadosh, tout en sachant que le maçon restera toujours « un apprenant » appelé Apprenti.

Dès lors, la base essentielle de la Franc-maçonnerie se situe au niveau premier de ladite « Loge bleue » incluant les trois premiers grades (Apprentis – Compagnon – Maître). Ainsi si certains Frères, ayant atteint un degré élevé dans l'écosmisme s'en prévalent, c'est non seulement un acte peu maçonnique, mais c'est aussi un mélange de genre, dans la mesure où la hiérarchie existante dans les Hauts Grades n'a rien à voir avec la hiérarchie concernant les loges bleues.

De fait, si les Loges bleues travaillent sous les auspices d'une Grande loge présidée par le Très Respectable Grand Maître, les loges dites « vertes », les Chapitres dits « rouges » et les Aréopages dits « noirs » travaillent sous les auspices d'un Suprême Conseil, dont le chef de file est le Très Puissant Souverain Grand Commandeur.

Une question posée par les Apprentis est la suivante : pourquoi dit-on que « trois dirigent la loge, c'est-à-dire le VM° avec le Premier et le Second Surveillant ?

Car c'est à trois qu'ils dirigent les Colonnes « Jakin » et « Boaz » dans le sens travail et spiritualité, selon la scénique du rituel. En fait, à trois, ils doivent montrer l'exemple, guider et inspirer les Frères présents dans la loge.

Le rituel se déroule avec des interventions en triangle (Vénérable Maître - Premier Surveillant – Second Surveillant et l'inverse). Ces interventions triangulaires se font d'une manière rythmée, grâce à l'utilisation des trois maillets, symbolisant l'autorité. C'est par exemple le cas lors de l'ouverture de la loge, la fermeture, pour mettre les Frères debout ou bien pour leur demander de prendre siège.

Enfin, l'âge déclaré de trois ans signifie aussi que nous resterons toujours des Apprentis ; c'est la condition pour progresser dans la connaissance. Ne pas comprendre cela, se targuer d'avoir des degrés et des médailles montre l'étroitesse d'esprit, la certitude de savoir plus qu'un autre. Le fait d'exhiber ses breloques que d'autres n'ont pas pour impressionner est non seulement puéril, mais montre que la connaissance de l'idéal maçonnique et du symbolisme sont encore très faibles.

Certains peuvent même en arriver à une forme de narcissisme ou pire, Implicitement, faire croire qu'on a un certain pouvoir. Espérons que ce genre de maçons soit minoritaire au sein d'un Ordre.

3.3. La Sagesse qui préside à la construction

L'extrait suivant le VM° dit ceci :

« Que la sagesse préside à la construction de notre édifice »

Il ne faut pas oublier que grâce au soleil, la lumière est transmise au VM°, assis sur le Trône de Salomon. Il représente aussi la « Sagesse », qui d'ailleurs est symbolisée par la colonnette se trouvant à l'Orient. Le Premier Surveillant représente la « Force » par une autre colonnette se trouvant au Midi (parfois appelée Sud) et la « Beauté » qui est l'apanage du Second Surveillant, est la troisième Colonnette se trouvant au Nord (parfois appelée Septentrion). En disant cela, le Vénérable Maître montre de l'humilité, puisque s'il représente la sagesse, il ne la possède pas pour autant ; il doit travailler comme tous les autres pour espérer transmettre un peu de sagesse, de l'amour et créer l'harmonie en loge.

La Sagesse fait référence au roi Salomon dans l'Ancien Testament. Le Vénérable Maître assis sur le trône de Salomon veut dire qu'il s'agit d'une place, d'une mission sans partage, dans le but d'œuvrer pour le rayonnement de la loge.

Le Premier Surveillant doit apporter la Force comme soutien dans la construction de l'édifice (parfois appelé Temple) et le Second Surveillant, doit, lui, apporter la Beauté comme soutien dans la construction de l'édifice.

Sagesse – Force – Beauté, trois bougies allumées lors de l'ouverture de la loge.

Le rituel dit ce qui suit : « Que la force l'achève » (Premier Surveillant). Achever quoi donc ? Achever ce que Salomon (VM°) a commencé à tracer. Le rituel dit ce qui suit : **« Que la Beauté l'orne »**. Orner quoi donc ? Créer de la beauté lors de la construction de l'édifice (Second Surveillant).

Ainsi, ce qui dirige la loge peut se définir comme **« Sagesse – Force – Beauté »** représentant un triangle en mouvement constant, rythmé par le déroulement du rituel. Cela veut dire aussi que les trois maillons sont interdépendants pour diriger la loge. C'est pourquoi la fidélité est essentielle. Si un des trois maillons lâchait, l'édifice représenté par la loge pourrait être déstabilisé. C'est ce qui peut se passer dans certaines loges où ne règne pas l'harmonie du triangle « Sagesse – Force – Beauté ».

3.4. La déclaration de travailler « A la gloire du Grand Architecte », séquence essentielle dans le processus d'ouverture de la loge

Extrait du rituel, le VM° dit ce qui suit :

« À la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, au nom de la Franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge....., en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au Grade d'Apprentis, cette Respectable Loge de Saint-Jean, ».

Tout d'abord une remarque est à faire : en Franc-maçonnerie, au REAA, dans l'écosystème, on parlera de « Grades » alors qu'on parlera de « Degrés » dans d'autres rites.

Tous les Travaux se font à la Gloire du Grand Architecte de l'Univers (GADLU) qui est « Dieu » pour la plupart des Obédiences anglo-saxonnes et les Obédiences « régulières » reconnues par la Loge-Mère de Londres partout dans le monde (Grande Loge unie

d'Angleterre, soit GLUA), dont la création remonte à 1717, date de début officiel de la Franc-maçonnerie opérative.

3.4. La déclaration de travailler « A la gloire du Grand Architecte », séquence essentielle dans le processus d'ouverture de la loge

Extrait du rituel, le VM° dit ce qui suit :

« À la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, au nom de la Franc-maçonnerie universelle, sous les auspices de la Grande Loge....., en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare ouverte au Grade d'Apprentis, cette Respectable Loge de Saint-Jean ».

Tout d'abord une remarque est à faire : en Franc-maçonnerie, au REAA, dans l'écossisme, on parlera de « Grades » alors qu'on parlera de « Degrés » dans d'autres rites.

Tous les Travaux se font à la Gloire du Grand Architecte de l'Univers (GADLU) qui est « Dieu » pour la plupart des Obédiences anglo-saxonnes et les Obédiences « régulières » reconnues par la Loge-Mère de Londres partout dans le monde (Grande Loge unie d'Angleterre, soit GLUA), dont la création remonte à 1717, date de début officiel de la Franc-maçonnerie opérative.

L'universalité est connotée au symbolisme de la « Loge mère » ayant essaimé dans le monde entier. Ce rappel de l'universalité est donc identitaire, mais aussi une expression d'allégeance à la Loge mère, première source de la Franc-maçonnerie moderne.

La déclaration contient deux significations essentielles : premièrement, que c'est seulement le Vénérable Maître qui a le pouvoir transmis d'ouvrir la loge et ensuite, par la déclaration d'ouverture, il s'agit précisément du moment où la loge passe de l'état profane au sacré, où le temps et l'espace n'existent plus symboliquement et que les Frères ont laissé « leurs métaux » à la porte du Temple.

Les métaux rappellent notamment Jésus qui a chassé les marchands du Temple. La « Respectable Loge de Saint-Jean » est la dénomination commune des loges qui ont bien sûr chacun leur nom gravé lors de la consécration de la loge.

Cette consécration se fait habituellement par le Grand Maître et ses officiers dignitaires, lors d'une consécration de loge. La Loge va être autorisée à fonctionner sous une patente reçue de la Grande Loge.

Plus symboliquement, cette consécration veut dire : recevoir de la lumière pour pouvoir œuvrer. Cela implique la Force, la volonté inébranlable des Frères de travailler sans relâche de « **Midi à Minuit** ».

Cet extrait renforce aussi le pouvoir de Salomon (Vénérable Maître) détenant le pouvoir qu'il doit utiliser avec sagesse. D'ailleurs, il a des attributs pour cela, notamment le maillet, son épée flamboyante. Il porte aussi l'équerre, en signe de droiture, de justice, d'équité.

Nous venons de voir que le Vénérable Maître est le chef de la loge et que le Grand maître venant en visite lui rend immédiatement le maillet, dans une scénique symbolique ; il n'empêche que dans un Ordre maçonnique, le Vénérable Maître représente le Très respectable grand maître dans sa loge.

Cette déclaration d'ouverture, à la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, implique le fait que le Vénérable Maître est le premier responsable de sa loge. Il doit donc être toujours « au-dessus de la mêlée », savoir écouter les parties, et agir avec discernement, de manière factuelle, avec justesse, comme le ferait le roi Salomon, mais sans oublier qu'il doit aussi être un homme de cœur.

Finalement, il travaillera « à la Gloire du Grand Architecte... » en veillant toujours à maintenir l'ordre et l'harmonie en Loge.

Qui peut l'aider dans sa tâche ? D'abord ses deux Surveillants avec qui il dirige, puis le Frère Secrétaire et le Frère Orateur. Ensemble, ces cinq maçons vont « éclairer la loge ».

Le rituel dit ceci :

« Trois la dirigent, cinq l'éclaire, mais sept la rendent juste et parfaite ».

Cela veut dire qu'en plus des cinq principaux acteurs, il faut au moins encore deux autres maçons pour ouvrir une loge. Cette phrase exprime très bien l'interdépendance des Frères et aussi une autre expression maçonnique que l'on peut lire dans le rituel :

« Ensemble, nous pouvons tout ! »

D'autres intervenants peuvent aider et conseiller le Vénérable maître dans sa mission : le Passé Maître immédiat (ou ex-Vénérable maître), d'autres anciens Vénérables maîtres, le Grand Maître lui-même, sans oublier l'écoute de ses Frères des Apprentis, des Compagnons et des Maîtres maçons. Pour ce qui concerne les Apprentis et les Compagnons, ses deux oreilles seront le Premier Surveillant et le Second Surveillant.

How old are you ? 2001, Inks on cardboard, Ferenc Sebök.

3.5.Laisser les métaux à la porte de la loge

Extrait du rituel où le Vénérable maître dit ce qui suit :

« Mes Frères, nous ne sommes plus dans le monde profane. Nous avons laissé nos métaux à la porte de la loge. Élevons nos cœurs en Fraternité et que nos regards se tournent vers la Lumière ».

Que veut dire le Vénérable maître ?

Laisser les métaux à la porte de la loge, c'est se débarrasser de tout ce qui peut nuire à effectuer un travail spirituel dans la loge. Les métaux concernent les intérêts matériels, l'intolérance, les croyances et perceptions tronquées qui limitent l'esprit de l'homme.

Cela peut aussi concerner les penchants de l'homme, les assuétudes, les passions qui ont souvent peu de limites. Passion et raison : un équilibre à trouver pour créer un esprit fraternel. Élever les cœurs en fraternité vise à mettre de côté des opinions divergentes, le dédain, la colère, la suffisance, l'orgueil, l'égoïsme, l'intolérance, etc. au profit d'une ouverture d'esprit permettant d'avoir un autre regard possible, d'autres perceptions que celles qui sont ancrées. C'est aussi un appel à l'unité et l'amour fraternel, malgré les différences. Cela demande bien sûr un effort sur soi-même.

« ... nos regards se tournent vers la lumière... »

Cette phrase implique l'ouverture et non la fermeture d'esprit, l'introspection, la remise en question, la recherche du bien commun, l'élévation de l'esprit. Nous devons nous orienter vers le Sacré et nous décoller du profane, ce qui permet l'élévation spirituelle.

3.6.La nécessité pour l'esprit de se débarrasser des préjugés

Extrait du rituel :

« Vous ne serez des nôtres que si, à cette occasion, votre esprit se débarrasse de tout ce qu'il peut contenir de préjugés et d'erreurs »

Les préjugés sont souvent liés aux perceptions subjectives, aux croyances (croire qu'on détient la vérité, croire aux rumeurs et ainsi perdre la raison, ne pas s'attacher aux faits, mais aux impressions.

Les préjugés tuent l'esprit de tolérance, créent les scissions et les tensions. Ils détruisent l'esprit fraternel et le « pouvoir vivre ensemble ». J'ai combien de fois pu constater que des préjugés pouvaient aboutir à de la discrimination ou de la stigmatisation, parfois même dans une loge.

Les préjugés sont souvent hâtifs et créent des erreurs de jugement très regrettables, mais souvent le mal est fait ; or il est plus facile de détruire que de construire ou reconstruire. Avec des préjugés, il est impossible d'entrer dans le domaine du sacré.

Les passions ensuite peuvent exacerber, focaliser les préjugés. Ce genre de perceptions subjectives existantes minent les travaux en loge, introduisent des éléments du monde profane et violent le « Sacré » voulu en loge. Bien vite l'amour fraternel peut être miné par le clanisme et les intérêts profanes.

C'est la raison pour laquelle en Franc-maçonnerie, il est « interdit de parler politique ou religion » en loge. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, car les Francs-maçons ne sont en fait que des hommes... Ne faut-il pas mériter la maçonnerie par son attitude et son comportement couplés par une recherche maçonnique constante qui est la spiritualité ?

L'étude du rituel, du symbolisme, de l'ésotérisme et de la kabbale sont des voies de recherche sans fin permettant de se focaliser sur le spirituel et non sur le matériel, car c'est bien le matériel qui peut attiser les tensions et créer la zizanie.

En Franc-maçonnerie, celui qui croit détenir la vérité ne peut plus progresser. L'évolution implique une perpétuelle remise en question des acquis ; il en va de même pour la recherche des faits historiques et de la science par exemple. Même au niveau de l'art, il y a une évolution perpétuelle avec la recherche.

3.7.La Liberté, la probité, les bonnes mœurs

Lors du processus d'intégration d'un profane ayant frappé à la porte de la loge, on lui demande à un moment donné s'il est :« **Libre, probe et de bonnes mœurs** » ?

Le rituel donne donc les premières conditions pour qu'une candidature soit acceptable. En Franc-maçonnerie, il ne s'agit nullement d'une liberté dans le sens d'une aisance financière, même si à un moment donné, on posera au candidat la question s'il peut remplir ses obligations financières comme membre de la loge, sans que cela porte préjudice à sa famille.

La liberté touche plutôt l'esprit et l'état d'esprit. Un esprit libre de la contrainte que des dogmes puissent exercer sur l'individu est un exemple de liberté. Être libre de toute assuétude est aussi un gage de liberté, par exemple, un candidat n'est pas libre si sa vie dépend de l'alcool. Le jeu de hasard peut aussi être fatal sur le plan financier touchant la famille et précarisant la liberté d'être et d'agir.

Mais il y a aussi l'état d'esprit du candidat, en lien avec ses convictions. A-t-il des idées arrêtées ? Peut-il se remettre en question ? Qu'est-ce qui le motive pour tenter d'entrer dans la Franc-maçonnerie ?

Cette question est dans le rituel alors que le candidat « passe sous le bandeau » :

« N'est-ce pas la curiosité qui vous pousse à frapper à la porte de la loge ? ...»

Question à laquelle, le candidat portant un bandeau doit répondre, puis s'expliquer. La probité est essentielle pour la Franc-maçonnerie, car cela touche la droiture de l'esprit, mais d'autres qualités également, comme la fidélité et le fait de respecter ses engagements. Enfin, les « bonnes mœurs » concernent la moralité du candidat, le respect d'autrui, le respect des règles, de vouloir nuire à autrui. Cet aspect concerne en fait la moralité de l'individu et est proche des lois à respecter.

Selon moi, il y a deux questions que le maçon devrait se poser :

Comment être libre avec des certitudes et des croyances limitantes ? Quels sont les liens possibles entre les préjugés et les certitudes et les croyances ?

3.8. Le symbolisme du bandeau lors de l'initiation

On peut lire ce qui suit dans le rituel

« ... Le bandeau qui couvre vos yeux souligne l'aveuglement de l'homme, dominé par ses passions et plongé dans l'ignorance »

Cette phrase est capitale. Le symbolisme du bandeau est riche et oblige l'homme, le profane en l'occurrence, à se rendre compte qu'il est un être bien affaibli quand un de ses sens lui fait défaut. Il s'agit d'une remise en question de soi.

Une façon d'amener le candidat à se rendre compte que l'homme dépend de son prochain ; nous sommes bien interdépendants. Il doit aussi ressentir le besoin d'utiliser un autre sens pour tenter de ne pas être tout à fait déstabilisé : il doit mieux prêter l'oreille à ce qu'il entend.

Sur le plan symbolique, le bandeau permet aussi de comprendre combien l'homme peut être paralysé, aveuglé par ses passions et perdre le fil de la raison.

Ne dit-on pas, dans le langage populaire « qu'il voit rouge ? » en essayant d'expliquer que la personne ne se maîtrise plus; l'instinctif, le passionnel prend le dessus sur la raison. Il existe beaucoup d'expressions de ce genre pour expliquer que l'homme ne se maîtrise plus, car c'est la colère, les passions qui prennent le dessus.

Il ne voit plus rien, il ne sait plus écouter, et sa vision des choses prend le dessus, en croyant qu'il est victime de quelque chose, qu'on lui en veut ou que la cause est injuste. Il ouvre ainsi la porte des perceptions subjectives et il n'entend que ce qu'il veut bien entendre.

Les croyances et les certitudes, les vérités personnelles se tissent habituellement sur des perceptions subjectives, des états passionnels.

La jalousie, par exemple, est un vecteur passionnel qui peut être destructeur.

L'outil pourra, par exemple, être la colère, le refus de dialogue ou être capable de dialoguer.

Tout au long de son cheminement maçonnique, le maçon sera confronté au bandeau, mais aussi à un autre outil symbolique utilisé en Franc-maçonnerie, au deuxième degré : le miroir, qu'il découvre lors de ses « voyages ».

L'homme n'est-il pas responsable de ses actes ? La Franc-maçonnerie lui rappellera constamment ce questionnement, afin qu'il puisse devenir meilleur : « Semper Melior »

Mort d'Hiram, ink sur carton, 2004, Ferenc Sebök.

Drinks my words, 27x36, gouache on cardboard, 1999, Ferenc Sebök

3.9. Les devoirs du Franc-maçon

Le rituel parle du devoir d'aimer ses Frères sous la forme d'engagement :
« ... Je jure fidélité.... D'aimer mes Frères.... Je promets d'aider mes Frères.... » etc.
Le rituel poursuit ainsi :

« Le premier de ces devoirs est de garder le silence »
« Le deuxième devoir, qui tient à l'essence même de notre Ordre, est de combattre les passions »
« Le troisième devoir du maçon est de se conformer en tout aux Statuts généraux de l'Ordre et aux lois particulières de sa loge ».

On remarquera aisément que cette séquence remplie de symbolisme peut être mise en relation avec d'autres extraits comme celui concernant le « bandeau » ou bien l'extrait parlant de la Liberté, de la probité et les bonnes mœurs ». On peut d'ailleurs établir des relations entre les douze séquences choisies.

L'Apprenti recevant la lumière doit prêter des serments sur le Volume de la loi sacrée, sur lequel se trouve une équerre posée sur le compas au degré d'Apprenti. La prestation de serment est un moment solennel où les Frères des Colonnes qui sont debout et à l'ordre, c'est-à-dire la main ouverte les doigts serrés avec le pouce en équerre placée sur la gorge. Cette scène rappelle à tous les Frères l'engagement de respecter ses serments, mais aussi de garder les secrets de maçon :

« ... Je préférerais avoir la gorge tranchée plutôt que de révéler.... »

Tout au long de son cheminement maçonnique, les serments et les engagements seront rappelés ou prêtés. Pourquoi ? Car le Franc-maçon reste un homme avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Un mot est souvent évoqué qui résume le devoir de respect des engagements. On le trouve bien mis en évidence, lorsqu'au rite écossais, les Frères debout, à la Fermeture de la loge, s'exclament en chœur par trois fois, en frappant au niveau de leur cœur en anglais :

« Fidelity ! Fidelity ! Fidelity ! »

3.10. L'amour fraternel et ses limites

Dans le rituel écossais ancien et accepté, on peut lire que le Frère déclare promettre « **d'aimer ses Frères et de les secourir...** »

C'est un engagement qui n'est pas vain et qui est même répété aux Agapes fraternelles, lors d'un toast porté aux Frères « **....Qu'ils soient sur terre, sur mer ou dans les airs....** »

Si secourir un Frère dans le besoin doit se faire dans les limites du possible pour un frère aidant, l'amour fraternel quant à lui doit être sans limites, si nous lisons le rituel. Il s'agit donc d'une forme d'inconditionnalité de l'amour porté. Il est évident que dans les faits, il s'agit d'une « inaccessible étoile » vers laquelle doit tendre chaque maçon.

L'amour fraternel est matérialisé physiquement en loge lors d'une chaîne d'union où les Frères se donnent les mains en cercle fermé, le plus souvent autour du tableau de loge, entouré par les trois Colonnnettes. La Chaîne d'union rappelle aussi la corde à nœuds parfois placée au mur et entourant la loge.

En Franc-maçonnerie, on parle parfois de Lac d'amour. Certains y voient symboliquement la féminité liée à l'inconditionnalité de l'amour pour son bébé qui vient de naître et qui est totalement dépendant dans sa fragilité. Le lac rappelle donc le liquide amniotique. L'eau, la lune ne sont-elles pas symboles du féminin ?

Comme dans la vie profane, peu à peu, l'enfant devra suivre des règles, promettre des choses et les tenir, avec une conditionnalité d'amour qui apparaît, même si cet amour reste intense. De même en Franc-maçonnerie, un Frère parjure mérite-t-il un amour inconditionnel ?

Une question essentielle à laquelle tout maçon doit réfléchir : on dit que lorsqu'un Frère est initié, il l'est pour toujours. Qu'en est-il de l'amour fraternel si'il s'agit d'un frère parjure qui nuit à sa loge et à ses Frères ? Même la Constitution maçonnique prévoit suspendre, ou d'écarter, voire exclure un tel Frère.

3.11.La confiance et ses limites

Nous venons de parler d'amour fraternel. La confiance est en lien étroit avec la fidélité. Comment, en effet pouvoir faire confiance quand la fidélité est absente ? Dans le rituel on peut lire ce qui suit :

« J'aimerais faire confiance à mes Frères »

Cet extrait du rituel rappelle que vouloir faire confiance existe, mais c'est aussi à l'autre de faire la preuve qu'il est digne de confiance. Il s'agit en quelque sorte d'une approche pragmatique de la confiance donnée.

Pourquoi cette formule de réserve ? Car les Francs-maçons sont aussi des hommes et il faut qu'ils méritent la confiance. En définitive, la question fondamentale est toujours la même : sommes-nous dignes d'être maçons et faire de la maçonnerie ?

3.12.Les Serments prêtés

Dans le rituel, on peut lire différentes choses à propos des serments :

« ... Je jure fidélité... Je jure d'aimer mes Frères... »

Les serments sont prêtés sur Autel, genou droit en terre, en posant la main droite sur le volume de la loi sacrée (Bible ou parfois autre chose comme la Torah ou le Coran (en fonction des convictions religieuses du candidat). Dans le cas de l'Apprenti, celui-ci devra en plus placer la pointe de l'équerre, en angle droit sur son cœur de la main gauche.

Pour rappel, dans certaines loges, même régulières, on peut trouver sur l'Autel, plusieurs livres sacrés : Bible, Coran, Thorah, Tao, Bagadad-gîta, pourquoi ?

Parce que si dans les loges régulières, la croyance dans l'Être suprême est essentielle, il faut respecter tous les profanes frappant à la porte de la loge. Dans certaines loges irrégulières, un « livre blanc » remplace tous les livres sacrés.

Mais à chaque passage de grade appelé "augmentation de salaire" (depuis la prestation de serment au grade d'Apprenti, au grade de Maître) des serments sont prêtés, pourquoi ? Cet extrait peut aussi aisément être mis en relation avec d'autres extraits, comme celui de la « Liberté, Probité et bonne mœurs » ou encore « les devoirs du Franc-maçon ».

4. Conclusions

Comme on dit en maçonnerie dans l'écossisme :

« Yabulon est un bon maçon ! »

À midi, les travaux commencent, les travaux se terminent à minuit dans les loges bleues et les maçons reçoivent leurs salaires à la Colonne « J » (Jakin) et à la Colonne « B » (Boaz), mais il doit mériter ce salaire par son état d'esprit, son amour fraternel, ses actes.

Le maçon empruntant la voie de la spiritualité devra réfléchir sur sa propre progression et les rituels sont des outils d'études et de réflexion pour y parvenir. Il faut dès lors pouvoir se rendre compte de l'importance des rituels. Au REAA, au-delà de la loge bleue travaillant aux trois premiers degrés, il existe une possibilité de poursuivre son cheminement, puisque l'écossisme propose trente-trois degrés.

Pour chaque degré, il y a un rituel différent, mais les rituels sont finalement un tout, permettant une réflexion spirituelle sans fin. Ces douze extraits ne sont qu'une infime partie du trésor spirituel que peuvent représenter les rituels. Restant au niveau de la loge bleue. Je soulignerai encore une fois le fait que les extraits choisis forment un tout osmotique.

Bibliographie

Rituels étudiés

Rituel écossais

Rituel écossais ancien et accepté

Rituel écossais rectifié,

Rituel français moderne

Rituel moderne belge

Rituel émulation

Rituels de Loges

RL° François-Charles de Velbrück RL° Iris

RL° Les Vrais amis RL° Amphion (GLNF)

RL° France (GLSH) RL° Hermes (GLSH)

RL° Les sept piliers

RL° Saint Charles de la parfaite harmonie,

RL° Sambre et Meuse

RL° A fény Oszlopai (GLSH)

RL° Egyenlőség (GLSH)

RL° Eperon d'Or

RL° Allegiance (Grande Loge d'Écosse)

RL° J.J Pershing (Grand Orient des Pays-Bas)

RL° Trias Charlemagne (Grande Loge d'Allemagne)

RL° Quadrum Leonardi (GLSH)